

В.Г. ЗИНОВ,

д.э.н., к.т.н., главный научный сотрудник Центра научно-технической экспертизы РАНХиГС, г. Москва, Россия, zinov@ranepa.ru

Н.В. РОМАНОВА,

заместитель начальника Управления по инновационной деятельности СГУ им. Н.Г.Чернышевского, г. Саратов, Россия, patent@sgu.ru

О.И. КУПРИЯНОВА,

патентный поверенный Фонда национального интеллектуального резерва МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва, Россия, patent@mail.ru

ЗАРУБЕЖНОЕ ПАТЕНТОВАНИЕ: СТРАТЕГИЯ И ЗАТРАТЫ

УДК 341, 001.895, 001.894

Зинов В.Г., Романова Н.В., Куприянова О.И. *Зарубежное патентование: стратегия и затраты* (Центр научно-технической экспертизы РАНХиГС, г. Москва, Россия; СГУ им. Н.Г.Чернышевского, г. Саратов, Россия; Фонд национального интеллектуального резерва МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва, Россия)

Аннотация. Необходимость зарубежного патентования рассмотрена в рамках задач, поставленных руководством страны на технологическое лидерство и риски осуществления Национальной технологической инициативы из-за значительного количества действующих российских патентов, выданных зарубежным промышленным компаниям.

Рассмотрены факторы принятия управленческих решений о зарубежном патентовании как о коммерческой операции, сопряженной с затратами, которые должны окупиться. Приведены рекомендации по выбору процедур патентования и перечень возможных затрат при патентовании в различных странах. Приведен пример затрат при патентовании за рубежом российского изобретения.

Ключевые слова: технологическое лидерство, патентование за рубежом, стратегия и тактика патентования, патентные поверенные, затраты на патентование в различных странах.

Традиционно отношение к патентованию, тем более зарубежному, в российских научно-технических и производственных организациях носит преимущественно негативный характер. Считается, что раскрывать технологические секреты в описании патентуемых технических решений нецелесообразно. Однако при решении задач глобального технологического лидерства, которые ставит руководство страны, избежать принятия решений о зарубежном патентовании выполненных разработок и прохождении соответствующих процедур не удастся.

Факторы, влияющие на принятие решения о зарубежном патентовании

Необходимость патентования за пределами России обусловлена тем, что охрана интеллектуальной собственности носит территориальный характер. Монопольные права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак действуют только в той стране, где получен соответствующий охранный документ (патент или свидетельство), и не распространяются за ее пределы, хотя имеются и региональные охранные документы, действующие на территории сразу нескольких государств.

Зарубежное патентование является исключительно коммерческой операцией, сопряженной обязательно с затратами, при-

© В.Г. Зинов,
Н.В. Романова,
О.И. Куприянова, 2015 г.

чем в валюте, которые нужно обосновать. Расходы на патентование напрямую зависят от цели патентования. Целями зарубежного патентования, как правило, являются правовая охрана планируемого экспорта продукции, содержащей запатентованный объект интеллектуальной собственности, или планируемая продажа лицензии на технологию производства такой продукции. Как показывает практика, защищенный патентом товар можно продать на 5–10% дороже. Кроме того, указание о патентовании является своеобразным средством рекламного воздействия на потребителей. Зарубежное патентование всегда связано с продвижением продукции и технологии на рынок других стран. Это, как правило, обязательный элемент этапа предпродажной подготовки товара наряду, например, с рекламой или сертификацией.

Стратегию правовой охраны за рубежом следует выработать задолго до экспортных поставок, отвечая на основные вопросы: что, зачем, где, на какие средства охранять. Как правило, планированию мероприятий по экспорту предшествует изучение внешнего рынка. Патентование новых технических решений целесообразно, если их использование в выводимой на рынок продукции или технологии обеспечивает более высокие технико-экономические показатели по сравнению с лучшими зарубежными образцами. Наиболее эффективна комплексная правовая охрана (изобретение, промышленный образец, товарный знак), чтобы в наибольшей степени обеспечить защиту интересов компании-экспортера. Патенты на изобретения защитят от копирования технических достижений, защита внешнего вида изделия патентами на промышленные образцы не позволит нарушать дизайнерское решение, зарегистрированный товарный знак позволит индивидуализировать товар, что в целом дает экспортеру большую уверенность в том, что при нарушении прав сможет добиться компенсации. При этом, исходя из того, что патентование является коммерческой операцией, так как сопряжено с затратами, которые должны окупиться. Патентование целесообразно, если имеются:

- Реальная возможность обеспечить монопольное положение своего товара на рынке путем блокирования конкурентов.
- Возможность установления факта нарушения патента.
- Готовность покупателя оплачивать повышенную стоимость объекта экспорта в связи с его патентованием.

При принятии решения о зарубежном патентовании российской технологии следует учитывать возможность ее приемлемости на новом рынке, потому целесообразно выяснить:

- может ли технология быть воспроизведена на зарубежном рынке;
- удовлетворит ли качество технологии зарубежных потребителей;
- приемлема ли цена для зарубежного рынка;
- доступен ли зарубежный рынок российскому предпринимателю.

Критерии оценки целесообразности правовой охраны технологии за рубежом сведены в *табл. 1* и ранжированы по степени важности.

В случае, если оценка данных факторов по тем или иным причинам затруднена или занимает значительное время и требует существенных затрат во избежание потери возможности патентования за рубежом, можно рекомендовать подачу заявки по процедуре РСТ, обеспечивающей предоставление дополнительного срока — до 30 месяца с даты приоритета для принятия окончательного решения о целесообразности патентования. Исключением являются случаи, когда технологию выгоднее сохранить как коммерческую тайну.

Выбор процедуры патентования

Цель патентования влияет на выбор стран для патентования. Если цель — продажа лицензии, следует выбирать страны, в которых расположены фирмы-конкуренты и их филиалы. Если планируется экспорт изделий, изготовленных с использованием запатентованного изобретения, выбор стран может быть обусловлен расположением фирм-конкурентов и/или фирм-потребителей продукции. На выбор стран патентования влияет также

Таблица 1

Критерии оценки целесообразности правовой охраны технологии за рубежом

№ п/п	Факторы, влияющие на принятие решения о патентовании за рубежом	Комментарии
1	Возможность установления факта нарушения патента	Данный фактор является определяющим при принятии решения. Если факт нарушения патента нельзя установить, то зарубежное патентование нецелесообразно. Доступ к технологическому процессу на любом предприятии всегда ограничен, потому установление факта нарушения патента путем сравнения признаков формулы изобретения, например, по способу с признаками реального технологического процесса практически невозможно
2	Возможность «обхода» патента	Если существует возможность «обхода» патента путем замены признаков независимого пункта формулы на альтернативные, но не эквивалентные или исключение части признаков, то зарубежное патентование нецелесообразно
3	Наличие конкурентных преимуществ объекта техники по сравнению с зарубежными аналогами.	Конкурентные преимущества должны анализироваться с учетом всех факторов, а не только технико-экономических параметров. Если имеется в товаре источник конкурентных преимуществ на конкретном рынке, то зарубежное патентование целесообразно
4	Стоимость патентования в сравнении с ожидаемой прибылью от реализации продукта по патенту	Стоимость патентования зависит от количества выбранных стран и процедуры патентования и должна быть значительно ниже ожидаемой прибыли, определяемой по результатам маркетинговых исследований
5	Потребность рынка в продукте	Патентование целесообразно, если продукт найдет спрос на рынке и не целесообразно, если сроки патентования превышают период жизненного цикла продукта
6	Сроки освоения технологии (до выведения продукта на рынок)	Если сроки освоения технологии до момента выведения продукта на рынок превышают сроки действия патента, то патентование не целесообразно

характеристика объекта: высокотехнологичные изобретения следует патентовать в высокоразвитых странах, а продукцию массового потребления — как можно шире.

Определившись с целью, можно выбирать процедуры патентования. Существуют возможности получения зарубежного патента согласно трем процедурам:

1. Национальная процедура. Можно обратиться в национальное патентное ведомство каждой интересующей страны, подав заявку на патент на требуемом языке и уплатив установленные пошлины. Этот путь может быть очень непростым и дорогостоящим, если речь идет о большом числе стран патентования.

2. Региональная процедура. Если страны патентования являются членами региональной патентной системы, можно подать заявку в соответствующее региональное ведомство. Региональными патентными ведомствами являются:

- Европейское патентное ведомство (ЕПВ) [1];
- Евразийская патентная организация (ЕАПО) [2];
- Африканская организация интеллектуальной собственности (ОАПИ) [3];
- Африканская региональная организация промышленной собственности [4];
- Патентное ведомство Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива [5].

3. Международная процедура. Если необходимо получить охрану изобретения в большом числе стран-участниц Договора о патентной кооперации (далее — Договор РСТ), следует подать так называемую «международную заявку» [6] www.wipo.int. Путем подачи одной международной патентной заявки по процедуре РСТ заявитель может одновременно испрашивать охрану изобретения в 148 странах мира, которые являются участниками Договора РСТ. Международная заявка может быть подана либо в национальное патентное ведомство страны заявителя, либо в «Получающее ведомство» в рамках Договора РСТ, выполнение которого обеспечивает Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), расположенная в Женеве, Швейцария. Процедура РСТ делает правовую охрану изобретений более экономичной за счет сокращения расходов на подачу и рассмотрение одного и того же изобретения в ряде стран. Как уже упоминалось, сама по себе международная заявка без перехода ее на национальную или региональную фазы предоставляет только временную правовую охрану. Но отсрочка этапа перевода международной заявки на национальную или региональную фазы предоставляет дополнительную возможность оценить рынок.

Преимущества выбора данной процедуры включают:

- дополнительное время (до 30 месяцев) для изучения коммерческих возможностей изобретения;
- возможность получения заключения экспертизы о патентоспособности изобретения до того, как будут затрачены средства на пошлины за выдачу патента в конкретных странах;
- подачу только одной международной заявки, которая приравнивается к подаче данной заявки во всех странах-участницах Договора РСТ.

Перед зарубежным патентованием обязательно подается заявка на изобретение, полезную модель, промышленный образец в Роспатент, а решение о патентовании в другой стране нужно принять в период от 6 до 18 месяцев с даты приоритета в Рос-

патентной службе. Минимальный срок обусловлен российским законодательством, а максимальный связан с обязательной публикацией заявки в официальном издании российского патентного ведомства. Такая публикация закрывает возможность подачи заявки для патентования этого же технического решения в других странах, ибо при дальнейшей экспертизе будет опорожена по критерию новизны. Рекомендуется подавать заявку на зарубежное патентование до истечения срока 12 месяцев с даты поступления заявки в Роспатент, в этот период сохраняется ее первоначальный приоритет.

Затраты на патентование

Подача заявок на патенты и остальная переписка с национальными патентными ведомствами ведутся, как правило, через сертифицированных специалистов, так называемых «Патентных поверенных», зарегистрированных в стране патентования. Исключения составляют США, где возможно вести переписку с патентным ведомством и без патентного поверенного. Патентный поверенный — это специалист, владеющий техническими, юридическими и экономическими вопросами, хорошо знающий особенности национального законодательства. При выборе патентного поверенного важно учитывать его область специализации, владение техническими знаниями. Это позволит поверенному более качественно и быстро оформить заявку. Информация о патентных поверенных, особенностях законодательства размещена на сайтах патентных ведомств. Однако, являясь предпринимателями, патентные поверенные заметно увеличивают затраты на патентование. В зависимости от квалификации стоимость услуг патентных поверенных может отличаться в несколько раз. Таким образом, получение «качественного» патента существенно увеличивает расходы по зарубежному патентованию.

В табл. 2 представлен пример расчета стоимости подачи заявки в Японское патентное ведомство [7].

Следует отметить, что процесс патентования изобретения в конкретной стране связан с ведением делопроизводства по поданной заявке, который также осуществляет от имени

Таблица 2

Затраты при подаче заявки в Японское патентное ведомство, долл. США

	<i>Пошлина</i>	<i>Гонорар патентного поверенного</i>	<i>Общая стоимость</i>
Подготовка заявки на патент	\$ 190	\$ 1,450	\$ 1630
Получение приоритетной справки	\$ 90		
Заявление о проведении экспертизы по существу	\$ 940*	\$ 150	\$1090
Пошлина за регистрацию	\$ 25	\$ 50	\$ 75
Перевод с английского языка на японский (за 100 английских слов)		\$ 25	

* Сумма может быть уменьшена, если международный поиск по заявке РСТ уже проведен.

заявителя патентный поверенный. При этом стоимость его услуг зависит от количества потраченного времени. Чем ниже качество исходных заявочных материалов и «слабее» патентуемое техническое решение, тем большее количество времени придется потратить поверенному на переписку с патентным ведомством, отстаивая интересы заявителя. Например, в США услуги патентных поверенных на этапе ведения делопроизводства по заявке (после ее подачи в патентное ведомство) могут достигать от 5 до 10 тыс. долл. США.

Зарубежное патентование включает в себя следующие этапы:

- составление заявки на патентование, включающей ряд документов на языке страны, в которую она подается, и оплата соответствующих пошлин;
- ведение делопроизводства по заявке в патентном ведомстве указанной страны;
- получение охранного документа по завершению делопроизводства.

Стоимость услуг и размер пошлин зависят от объема заявки, количества пунктов формулы изобретения, аргументированности ответов на запросы экспертизы, длительности делопроизводства и гонорара конкретного зарубежного патентного поверенного и составляют в долл. США: в США — от 10 000, в Канаде — от 3000, в Австралии — от 2500, в странах ЕС — от 2500 на одну страну, в Японии — от 25 000. Единый на 16 стран Евросоюза европейский патент обходится примерно в сумму 25 000 евро.

При подаче международной заявки по системе РСТ на международной фазе затраты российского заявителя будут состоять из соответствующих пошлин и услуг патентных поверенных (или патентоведов, которые не являются обязательными при подаче международной заявки). Размер официальных пошлин и тарифов представлен на официальном сайте Роспатента [8].

Пошлины, предусмотренные при подаче международной заявки, включают пошлину за пересылку, международную пошлину за подачу и пошлину за проведение международного поиска.

Международная пошлина за подачу составляет 1384 долл. США (для юридических лиц), если международная заявка содержит менее 30 листов. Если международная заявка содержит более 30 листов, размер основной пошлины увеличивается на 16 долларов США, за каждый лист свыше 30. При этом данная пошлина уменьшается на 90%, если заявителями являются физические лица, являющиеся гражданами и проживающие в странах, в которых доход на душу населения составляет менее 3000 долл. США в год (Россия относится к числу данных стран).

Пошлина за пересылку международной заявки в Международное бюро ВОИС (в случае ее подачи через, например, Роспатент) составляет 850 руб.

Размер пошлины за проведение международного поиска может сильно различаться. Если в качестве Международного поискового

органа выбран Федеральный институт промышленной собственности и заявка подана на русском языке, указанная пошлина оплачивается в размере 6750 руб. Если в качестве Международного поискового органа выбран Федеральный институт промышленной собственности и заявка подана на английском языке, указанная пошлина оплачивается в размере 28 000 руб.. Если в качестве Международного поискового органа выбрано Европейское патентное ведомство, пошлина за проведение международного поиска составляет 1875 евро.

Затем следует национальная стадия. Заявка проходит всю процедуру, предусмотренную законодательством страны патентования. На этом этапе обязательными являются назначение патентного поверенного, предоставление перевода документов заявки на национальный язык. Денежные затраты на национальной фазе будут складываться из уплаты патентных пошлин, гонораров патентных поверенных и переводчиков в каждой стране патентования.

В качестве примера затрат на патентование изобретения за рубежом приведем расходы, которые были произведены по конкретной заявке на изобретение, поданной 6 лет назад при переводе на национальную стадию международной заявки (табл. 3). Цены в рублях с тех пор существенно изменились, на сегодняшний день было бы корректно суммы в рублях умножить на 1,7–2,0, согласно увеличившемуся курсу доллара. Кроме этого, в данном примере нужно учесть, что для минимизации бюджета на зарубежное патентование пришлось найти «дешевых» поверенных. Российским патентным поверенным Н.В. Романовой, одним из авторов статьи, было потрачено немало усилий, чтобы это не отразилось на качестве получаемых зарубежных патентов.

За другие необходимые действия, такие как подача ходатайства о проведении экспертизы, оплата пошлин за поддержание в силе заявки и другие действия, необходимые для продолжения и продвижения делопроизводства по заявке, оплачивается по 100 евро за действие в каждой из указанных юрисдикций.

Почасовая оплата работы патентного поверенного в связи с выполнением работ, не указанных отдельно, составляет 100 евро в 1 час (например, в случае дополнительных запросов патентных ведомств, их анализа и подготовки ответов). Стоимость одного ответа оплачивается в среднем в 500–1000 евро. За выдачу патента также придется заплатить порядка 1000 евро. После получения патента ЕПВ он должен быть валидирован (переведен в национальные ведомства). Например, для трех стран расходы составят 2500–3000 евро.

Чем сложнее изобретение, тем больше требуется внимания к обеспечению надлежащего технического раскрытия в описании, чтобы учесть множество альтернатив, вариантов, вариации, которые только возможны. Их нужно учесть, чтобы предотвратить обход будущего патента. Это, конечно, требует большего времени патентного поверенного, что в свою очередь, вызовет необходимость больше консультироваться ему с техническим экспертом для подготовки заявки в патентное ведомство.

Заключение

Как свидетельствует мировая практика, правильный выбор стратегии и тактики охраны интеллектуальной собственности компании может служить одним из факторов ее успешной деятельности на рынке и обеспечивать устойчивое развитие в течение многих лет. Нередко регистрация объектов промышленной собственности позволяет фирме «закрыть» от конкурентов целые сегменты рынка, обеспечив тем самым лидирующее положение со всеми вытекающими отсюда преимуществами.

Ошибки в выборе стратегии патентования могут быть связаны с неверным выбором объекта правовой охраны, территории или процедуры правовой охраны, составлением «некачественной» формулы, неверным определением собственника прав или недостоверным указанием авторов.

Распространенной тактической ошибкой является спешка заявителей, отказ от проведения патентного поиска, результатом чего

Таблица 3

Смета расходов при переводе на национальную стадию международной заявки

Страна	Назначение платежа	Сумма
<i>Переход на национальную фазу в Германии, Великобритании и Франции через региональный Европейский патент</i>		
Европейское Патентное Ведомство	Услуги европейского патентного поверенного, включая пошлины	4500 евро
	Перевод на немецкий язык <i>450 руб. 1800 знаков</i>	5000 руб.
	Услуги поверенного РФ	20 000 руб.
<i>Переход на национальную фазу в отдельные страны</i>		
Япония	Услуги поверенного Японии, включая пошлины	2500 долл. США
	Услуги поверенного РФ	10 000 руб.
	Перевод на японский <i>15 долл. США за 100 слов</i>	300 долл. США
США	Услуги поверенного США, включая пошлины	3000 долл. США
	Услуги поверенного РФ	10 000 руб.
	Перевод на английский <i>450 руб. 1800 знаков</i>	5000 руб.
	Итого ~	420 тыс. руб.
Германия	Услуги поверенного Германии, включая пошлины	1020 евро
	Услуги поверенного РФ	10 000 руб.
	Перевод на немецкий <i>450 руб. 1800 знаков</i>	5000 руб.
Великобритания	Услуги поверенного Великобритании включая пошлины	1200 евро
	Услуги поверенного РФ	10 000 руб.
	Перевод на английский <i>450 руб. 1800 знаков</i>	5000 руб.
Япония	Услуги поверенного Японии, включая пошлины	2500 долл. США
	Услуги поверенного РФ	10 000 руб.
	Перевод на японский <i>15 долл. США за 100 слов</i>	300 долл. США
США	Услуги поверенного США, включая пошлины	3000 долл. США
	Услуги поверенного РФ	10 000 руб.
	Перевод	–
	Итого ~	320 тыс. руб.

Примечание: В смету включены затраты без учета расходов на делопроизводство (переписка с ведомством выбранной страны), выдачу охранного документа и годовые пошлины.

являются некачественная заявка и «слабый» патент. Если объем прав достаточно узкий — патент легко «обойти», излишне широкий — существует реальная возможность его опротестования, например, по критерию «новизна» и немалые средства, потраченные

для зарубежного патентования, окажутся потерянными.

Существенным просчетом в стратегии технологического развития, создания и выведения на рынок новых продуктов является то, что в компании не всегда осуществляется про-

верка патентной чистоты. В результате возможны случаи нарушения патентов третьих лиц. Это приводит к финансовым потерям, к необходимости внесения технических изменений в продукцию и технологию или снятия ее с производства.

В последнее время значительно участились случаи предъявления фирмам, работающим на российском рынке, претензий о нарушении патентных прав с последующими попытками возбуждения уголовного дела в отношении лиц, не уступивших требованиям, изложенным в претензии.

Все рассмотренные выше ошибки могут иметь существенные финансовые последствия — взыскания значительных денежных сумм, а также юридические последствия — опротестование патента, возбуждение уголовных дел. Необходимо систематически обдумывать вопросы охраны, управления и отстаивания прав интеллектуальной собственности с тем, чтобы владение этой собственностью обеспечивало наилучшие коммерческие результаты деятельности компании.

Проведение работ по зарубежному патентованию имеет много профессиональных

особенностей, тем более их проведение связано со значительными материальными затратами. В случае, если в процессе патентования выбраны неверные решения и сделаны неправильные действия, это может привести не только к дополнительным материальным расходам (необоснованным затратам, которые можно было бы избежать, уплате штрафов, пени и т.д.), но и к потере возможности получения патентов за рубежом. Поэтому зарубежное патентование как этап реализации стратегических решений по развитию компании должно осуществляться исключительно при детальной профессиональной проработке таких решений с патентными поверенными.

Практика показывает, что работа с зарубежными патентными поверенными, хорошо знающими русский язык, происходит оперативнее и в конечном счете обходится дешевле. Бывшие наши соотечественники, успешно сдав квалификационные экзамены в зарубежных патентных ведомствах, становятся хорошими партнерами российских заявителей. С одним из таких патентных поверенных, Марией Елисейевой читатели познакомит следующая статья.

ЛИТЕРАТУРА

1. Европейское патентное ведомство (ЕПВ) www.epo.org.
2. Евразийская патентная организация (ЕАПО) www.eapo.org.
3. Африканская организация интеллектуальной собственности (ОАПИ) www.oapi.wipo.net.
4. Африканская региональная организация промышленной собственности (ARIPO) www.aripo.org.
5. Патентное ведомство Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива (GCC Patent Office) www.gccpo.org.
6. Всемирная организация интеллектуальной собственности www.wipo.int.
7. Japanese Patent Application www.patentarea.com.
8. Размер официальных пошлин и тарифов Роспатента <http://www.rupto.ru/rupto/portal/7ecd7184-62ae-11e1-bcb5-9c8e9921fb2c>.

REFERENCES

1. European Patent Office (2015) www.epo.org.
2. Eurasian Patent Organization (2015) www.eapo.org.
3. African Intellectual Property Organization (2015) www.oapi.wipo.net.
4. African Regional Intellectual Property Organization (2015) www.aripo.org.
5. Gulf Cooperation Council Patent Office (2015) www.gccpo.org.
6. World Intellectual Property Organization (2015) www.wipo.int.
7. Japanese Patent Application (2015) www.patentarea.com.
8. Amount of official fees and tariffs of RosPatent (2015) <http://www.rupto.ru/rupto/portal/7ecd7184-62ae-11e1-bcb5-9c8e9921fb2c>.

UDC 341, 001.895, 001.894

Zinov V.G., Romanova N.V., Kupriyanova O.I. *Foreign patent practice: strategies and costs* (Center of scientific-technical expertise of The Russian Academy of National Economy and Public Administration; Deputy Director of Directory of Innovation activity of Saratov State University; Director of Scientific-Technical Programs of Russian Ministry of Science)

Abstract. Necessity to factor foreign patenting practice is considered within the objectives, set by the country's leaders for achieving technological leadership and for being informed about the risks involved while implementing National technological initiative due to significant amount of acting Russian patents, granted to foreign industrial companies. There are analysed factors for adopting management decisions about foreign patenting practice as a commercial platform, associated with costs and investment, which has to bring returns. There were given recommendations on patenting procedures and a list of possible costs when patenting in different countries. There is given an example of costs for patenting a Russian invention overseas.

Keywords: technological leadership, foreign patenting practice, strategy and tactics for patenting, patent fiduciaries, costs patenting in different countries.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ОБСУДИЛИ КОНЦЕПЦИЮ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Председатель палаты Валентина Матвиенко отметила, что в России сформировано достаточно передовое законодательство в этой сфере. Но, по словам спикера, для коммерческого использования инновационных разработок правового поля недостаточно. «Необходимо комплексное развитие всей системы общественных, организационных, экономических взаимоотношений в сфере создания и коммерциализации интеллектуальной собственности. Для этого нужны не только законы, но и четкая программа действий с ясными ориентирами и конкретными целями».

Глава СФ считает, что в документе должен быть сделан акцент не только на охране и защите интеллектуальных прав, но и на развитии прогрессивных управленческих подходов. «В нашей стране должна быть осуществлена централизация всех полномочий в этой сфере. Необходимо закрепить все функции за одним федеральным органом исполнительной власти», — предложила спикер.

«Стратегия должна стать документом прямого действия с четкими индикаторами этапов формирования открытого рынка технологий и интеллектуальных прав, мониторинг которых позволяет делать выводы, насколько эффективно мы добиваемся поставленных целей», — заявила председатель СФ. Большое значение она придала совершенствованию системы подготовки кадров и созданию соответствующей аспирантуры.

В ближайшее время концепция стратегии будет доработана и направлена на рассмотрение в Правительство РФ.

Источник: пресс-служба Совета Федерации